

УДК 622.531

Ҳамройева Мухлиса Обид қизи

Рахматова Дилдора Жўрабек қизи

Студенты 2 курса Навоийского государственного
горно-технологического университета

*ИССЛЕДОВАНИЕ ОТКАЧКИ ПРОДУКТИВНЫХ РАСТВОРОВ ЭРЛИФТАМИ В
ГЕОТЕХНОЛОГИЧЕСКОМ РУДНИКЕ*

Аннотация. В статье рассмотрены вопросы откачки продуктивных растворов эрлифтами в геотехнологических рудниках. Приведены результаты теоретических исследований раствороподъема, минимального значения расхода сжатого воздуха и давления, установившегося режима движения потока и условия применения эрлифтного раствороподъема.

Ключевые слова: Эрлифт, раствороподъем, сжатый воздух, давления, режим движения, удельный расход воздуха.

Эрлифтом называют гидравлическое подъемное устройство, в котором подъем жидкости (гидросмеси) на заданную высоту осуществляют путем уменьшения ее плотности за счет ввода воздухообразного рабочего агента.

Эрлифтный подъем широко используется в геологоразведке, в горнодобывающей промышленности, в системах гидротранспорта, при добыче полезных ископаемых со дна морей и океанов. Эрлифты применяют также в гидрогеологии, строительной промышленности и т.д. Газлифты получили наиболее широкое применение в основном в нефтедобыче, где имеется возможность использования в качестве рабочего агента попутного нефтяного газа.

Основные достоинства эрлифтов - простота конструкции, расположение электромеханического оборудования на поверхности, удобство в эксплуатации, высокая надежность в работе и долговечность, низкая стоимость, возможность эффективной работы при подъеме агрессивной жидкости.

Эрлифты широко применяются на объектах подземного выщелачивания (ПВ). Это объясняется преимуществами эрлифтов перед другими средствами раствороподъема, к которым следует отнести возможность работать в средах с большим количеством твердой фазы, при использовании в качестве растворителя кислот, при высоких температурах откачиваемой среды и относительную простоту технического обслуживания. Эрлифт состоит из воздухоподающих и раствороподъемных труб, смесителя и компрессора.

Компрессор сжимает воздух, который по воздухопроводу подается в смеситель. При определенных условиях в нем устанавливается давление, меньшее наружного столба воды, вследствие чего под действием разности давлений вода по подводящему трубопроводу поступает в смеситель. Смесь воды с воздухом поднимается по подъемной трубе и поступает в воздухоотделитель, где происходит разделение - воздух уходит в атмосферу, а вода в подводящий трубопровод. Подача эрлифта по воде (гидросмеси) при неизменной глубине погружения h и подъеме H зависит от расхода сжатого воздуха, минимальное значение которого Q_0 соответствует нулевой подачи

Давление в смесителе определяется столбом смеси в подъемной трубе и равно наружному:

$$P_{gh} = \rho_{см}g(H+h),$$

где ρ - плотность воды; $\rho_{см}$ - плотность водовоздушной смеси в подъемной трубе; h , H - соответственно глубина погружения и высота подъема.

Из этого равенства ясно, что плотность водовоздушной смеси определяется по формуле

$$\rho_{см} = \rho h / (H+h).$$

Следовательно, отношение глубины погружения ко всей высоте есть относительное погружение и является определяющим параметром эрлифта [1]:
 $a = h / (H + h)$.

Барботажный расход воздуха, при котором подача эрлифта равна нулю, определяется из выражения

$$Q_{б.о} = (2 \div 3)(1 - \alpha) D_n^2 \left(1 + \frac{pgh}{2Pa} \right)$$

где D_n - диаметр подъемной трубы; P_a - атмосферное давление.

Увеличение расхода воздуха, сверх указанного, обуславливает вынос воды из подъемного трубопровода, вследствие чего появляется подача эрлифта, отличная от нуля. Плотность смеси в подъемной трубе будет

$$\rho_{см} = \frac{\rho Q_{э} + \rho_0 Q_{в}}{Q_{э} + Q_{в.с}},$$

где ρ - плотность воды (гидросмеси); $Q_{э}$ - подача эрлифта; ρ_0 и $Q_{в}$ - соответственно плотность и расход свободного (стандартного) воздуха; $Q_{в.с}$ ~ расход воздуха, отнесенный к среднему давлению в подъемной трубе

$$Q_{в.с} = Q_{в} \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}$$

Подставляя полученные выражения в зависимость для плотности смеси и делая элементарные преобразования, получаем:

$$P_{cv} = \frac{p \left(1 + \frac{P_o}{p} \cdot \frac{Q_B}{Q_3} \right)}{1 + \frac{Q_B}{Q_3} \left(\frac{Pa}{Pa + pgh/2} \right)}$$

Отношение расхода свободного воздуха к подаче эрлифта является важнейшим безразмерным энергетическим параметром эрлифта - удельным расходом воздуха

$$q = Q_B / Q_э$$

Рис.1. График зависимости удельным расходом воздуха от относительном погружении

Учитывая уравнение, плотность смеси определяется:

$$P_{см} = \frac{p \left(1 + q \frac{P_o}{p} \right)}{1 + q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}}$$

Удельный расход воздуха обычно не превышает 100 (м³/м³), а отношение плотностей воздуха и воды находится в пределах 0,001-0,08, поэтому вторым слагаемым можно пренебречь и тогда

$$P_{см} = \frac{p}{1 + q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}} \quad \text{или} \quad P_{см} = \frac{p}{1 + q_{п}}$$

В зависимости $q_{п}$ определяется:

$$q_{п} = q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}$$

где $q_{п}$ - удельный расход воздуха, приведенный к среднему давлению в подъемном трубопроводе и определяющий газонасыщенность смеси

Принимая движение потока в подъемном трубопроводе установившемся, можно записать [1]

$$P_h = P_{см}(h+H) + a_{э} P_{см} Q_{см}$$

где $Q_{см}$ - расход смеси, приведенный к среднему давлению в подъемном трубопроводе; $a_{э}$ - сопротивление труб эрлифта;

$$Q_{см} = Q_{э} \left(1 + q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}} \right)$$

Учитывая вышеизложенное, можно получить основное уравнение эрлифта [4]:

$$Q_{э} = \frac{1}{1 + q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}} \sqrt{\frac{h}{a_{э}}} \left(1 + q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}} - \frac{1}{\alpha} \right)$$

где P_a — атмосферное давление воздуха.

Из зависимости ясно, что для эрлифта неизменного диаметра, постоянных абсолютных и относительных погружений подача зависит от удельного, а

следовательно, и абсолютного расхода воздуха и может быть представлено расходной характеристикой.

Если эрлифт подает жидкость с плотностью ρ (кг/м³) на высоту H (м) в количестве Q (м³/с), то полезная мощность, развиваемая им, равна, Дж/с:

$$N_n = \rho Q g H.$$

Положим, что эрлифт расходует воздух нормального состояния V (м³/с), подводимый в напорную камеру под давлением p , Па. В трубе эрлифта в процессе подъема жидкости расходуется мощность, затраченная в компрессорной установке, равная [1]

$$N_k = P V \ln \frac{p_2}{p_1} \cdot \frac{1}{\eta_{из} \eta_m}$$

где P - давление воздуха на всосе в компрессор, Па; η - изометрический КПД компрессора $\eta_{из} = 0,7$; η_m механический КПД ($\eta_m = 0,9$). Следовательно, КПД эрлифта

$$\eta_{э} = \frac{N_n}{N_k} = \frac{\rho Q g H}{P V \ln \frac{p_2}{p_1}} \cdot \eta_{из} \eta_m$$

КПД эрлифта зависит от глубины погружения и в среднем равен 0,5.

При нагнетании в камеры эрлифта малых количеств воздуха отмечены отсутствие подачи вследствие низкого значения $p_{см}$.

При увеличении подачи воздуха до V столб смеси достигает верхнего выходного конца трубы и при дальнейшем повышении V эрлифт производит подачу. Здесь наблюдается постоянное увеличение подачи до тех пор, пока количество подаваемого воздуха делается равным V_2 , при этом $Q = Q_{\max}$. Дальнейшее увеличение V приводит к понижению подачи эрлифта. Это объясняется повышением гидравлического сопротивления трубы эрлифта и увеличением содержания воздуха в смеси.

Коэффициент полезного действия эрлифта в процессе изменения V изменяется и достигает максимального значения ранее, чем достигает наивысшее значение Q .

Экономичность работы эрлифта можно оценить удельным объемным расходом воздуха (м^3 воздуха/ м^3 жидкости):

$$Q_{\text{уд}} = \frac{V}{Q}$$

Давление p_k , создаваемое компрессором при подаче воздуха к эрлифту, больше давления в воздушной камере и определяется

$$P_k = P_r + \Delta P_1 = \rho g H n + \Delta P_1$$

где P_r - давление воздуха в воздушной камере; ΔP_1 , - потеря давления воздуха в трубе от компрессора к эрлифту.

В установках эрлифта употребляются поршневые компрессоры с охлаждением, мощность на валу такого компрессора определяется

$$N_k = P V I_m \cdot \ln \frac{P_k}{P_l} \cdot \frac{1}{\eta_{из} \eta_m}$$

Электрическая мощность, потребляемая установкой с эрлифтом, Дж/с:

$$N_{эл} = \frac{N_k}{\eta_{дв} \eta_{пер}} = P_l V_l \ln \frac{P_k}{P_l} \cdot \frac{1}{\eta_{из} \eta_m \eta_{дв} \eta_{пер}}$$

где $\eta_{дв}$ - КПД двигателя; $\eta_{пер}$ - КПД передачи.

При непосредственном соединении валов двигателя и компрессора $\eta_{пер} = 1$, а при клиноременной передаче $\eta_{пер} = 0.96$.

Полный КПД установки вычисляется

$$\eta_{э} = \frac{N_{II}}{N_{эл}} = \frac{\rho Q g H}{P_l V_l \ln \frac{P_k}{P_l}} \eta_{из} \eta_m \eta_{дв} \eta_{пер}$$

Непосредственные измерения, проведенные на установках с эрлифтами, показывают, что $\eta_{\text{э}} = 0,20\text{--}0,35$.

Для гидравлического расчета эрлифта необходимо знать подачу Q_3 , возможную глубину погружения h и высоту подъема H , а следовательно, геометрическое относительное погружение a .

По кривым (рис. 1) при данном относительном погружении $a=h/(H+h)$ выбирают удельный расход воздуха. Зная удельный $q= Q_В/Q_3$ расход и относительное погружение a , определяем коэффициент подачи [8]:

- для длинных эрлифтов $(H+h) / D_{\text{п}} > 200$

$$K_{\text{э}} = 5\sqrt{a} \frac{\sqrt{qn + (1 - \frac{1}{a})}}{1 + qn}$$

- для коротких эрлифтов $(H+h) / D_{\text{п}} < 200$

$$K_{\text{э}} = 3.68\sqrt{a} \frac{\sqrt{qn + (1 - \frac{1}{a})}}{1 + qn}$$

где $qn = q \frac{Pa}{Pa + \frac{pgh}{2}}$ - удельный расход воздуха, приведенный к среднему

давлению в подъемном трубопроводе и определяющий газонасыщенность смеси.

К недостаткам эрлифтов (газлифтов) относятся: низкие значения КПД, которые по энергии подводимого сжатого воздуха обычно составляют 40-50%, а по затрате электроэнергии с учетом потерь в компрессоре 20-30%, необходимость иметь специальное компрессорное оборудование, возможность транспортирования воды и гидросмеси лишь по вертикали, загрязнение компрессорным маслом и существенное повышение содержания кислорода подаваемой эрлифтом жидкости.

Применение эрлифтов целесообразно в случае подачи агрессивных жидкостей на небольшую глубину. Эрлифт можно применять для подъема загрязненных жидкостей с песком, золой и торфом.

Литература

1. Арене В.Ж. Физико-химическая геотехнология. М., МГГУ, 2001, 656 с.
2. Башкатов А.Д. «Прогрессивные технологии сооружения скважин.» М., ООО Недра-Бизнесцентр, 2003, 554 с.
3. Каратавий. Н. Г. «Стационарные машины.» М., Недра, 1991.
4. Толстов Е.А. и др. Техника и технология сооружения геотехнологических скважин в Навоийском ГМК. М., «НИА-Природа», 2004, 122 с.
5. Толстов Е.А., Толстов Д.Е. Физико-химические геотехнологии освоения месторождений урана и золота в Кызылкумском регионе. М., «Геоинформцентр», М., 2002.